

PRODUCTO B2

CARACTERIZACIÓN HIDROCLIMATOLÓGICA E HIDROGEOLOGÍA DE LA REGIÓN CAUCA-NARIÑO

Febrero de 2024

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE PAISAJES RURALES CLIMÁTICAMENTE INTELIGENTES EN COLOMBIA

CONTRATO No. 239 DEL AÑO 2023

UNIÓN TEMPORAL CORPORACIÓN AMBIENTAL
EMPRESARIAL (CAEM) Y STIFTELSEN THE
STOCKHOLM ENVIRONMENT INSTITUTE (SEI)

caem
CORPORACIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL

SEI Stockholm
Environment
Institute

PRODUCTO B2:
**CARACTERIZACIÓN HIDROCLIMATOLÓGICA E HIDROGEOLÓGICA DE LA REGIÓN
CAUCA-NARIÑO**

ELABORÓ:

CAMILO SANABRIA-MORERA
Investigador asistente – SEI

CAMILA GARCÍA-ECHEVERRI
Investigador asistente - SEI

ALBEIRO FIGUEROA-ORTIZ
Investigador asistente - SEI

JESÚS LEAL
Hidrogeólogo - CAEM

DAVID ZAMORA
Investigador asociado - SEI

REVISÓ

TANIA SANTOS
Líder Grupo Agua (SEI)
Unión temporal CAEM-SEI

APROBÓ

LUISA FERNANDA NIÑO LANCHEROS
Coordinadora Cambio Climático y Crecimiento
Verde
Territorios Verdes Climáticamente
Inteligentes

TABLA DE CONTENIDO

	Pág.
INTRODUCCIÓN	9
1 RESUMEN Y LIMITACIONES EN DATOS	11
1.1 DESCRIPCIÓN DEL LUGAR	11
1.2 COBERTURAS Y USOS DEL SUELO	14
1.3 CLASIFICACIÓN DE LA ESTACIONES METEOROLÓGICAS	16
2 CARACTERIZACIÓN HIDROCLIMÁTICA	18
2.1 PRECIPITACIÓN	21
2.1.1 DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN	22
2.1.2 EVALUACIÓN DE DATOS ATÍPICOS	24
2.1.3 HOMOGENEIDAD Y TENDENCIA DE LAS SERIES	26
2.1.4 RELLENADO DE DATOS Y MEZCLA DE PRODUCTOS	27
2.2 TEMPERATURA	32
2.2.1 TEMPERATURA MEDIA	33
2.2.2 HOMOGENEIDAD Y TENDENCIA DE LAS SERIES	37
2.2.3 CAMPOS DE TEMPERATURA MÁXIMA, MÍNIMA Y MEDIA	38
2.3 EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL	41
2.3.1 MEZCLA DE PRODUCTOS	42
2.4 OTRAS VARIABLES CLIMÁTICAS	45
2.4.1 BRILLO SOLAR	45
2.4.2 EVAPORACIÓN	46
2.4.3 HUMEDAD RELATIVA	47
2.4.4 VELOCIDAD DEL VIENTO	48
2.5 CAUDAL	48
2.5.1 DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN	50
2.5.2 EVALUACIÓN DE DATOS ATÍPICOS	52
2.5.3 HOMOGENEIDAD Y TENDENCIA DE LAS SERIES	53
3 CARACTERIZACIÓN HIDROGEOLÓGICA	54

3.1	CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS ACUÍFEROS	55
4	CONCLUSIONES	58
4.1	DISPONIBILIDAD DE DATOS Y LIMITACIONES	58
4.1.1	DESCRIPCIÓN DEL LUGAR	58
4.1.2	COBERTURAS Y USOS DEL SUELO	58
4.1.3	CLASIFICACIÓN DE LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS	59
4.2	CARACTERIZACIÓN HIDROCLIMATOLÓGICA	59
4.2.1	PRECIPITACIÓN	59
4.2.2	TEMPERATURA	59
4.2.3	EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL	59
4.2.4	OTRAS VARIABLES CLIMÁTICAS	59
4.2.5	CAUDAL	60
4.3	CARACTERIZACIÓN HIDROGEOLÓGICA	60
	ANEXOS	61
	REFERENCIAS	62

SIGLAS, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS

AFD	Agence Française de Développement
ANLA	Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
CHIRPS	Climate Hazards Group InfraRed Precipitation with Station data
ETP	Evapotranspiración Potencial
dPET	Daily Potential Evapotranspiration
HS	Hargreaves-Samani
IAH	International Association of Hydrogeologists
IDEAM	Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia
IPCC	Intergovernmental Panel on Climate Change
l/s	Litros por segundo
MDE	Modelo de Elevación Digital
mm	Milímetros
msnm	Metros Sobre el Nivel del Mar
m ³ /s	Metros cúbicos por segundo
MSWEP	Multi-Source Weighted-Ensemble Precipitation
MSWX	Multi-Source Weather
RFMEP	Random Forest based MErging Procedure
SGC	Servicio Geológico Colombiano
UH	Unidad Hidrogeológica
Wh/m ²	Vatio hora por metro cuadrado

ÍNDICE DE FIGURAS

	Pág.
Figura 1. Localización regional cuenca del río Patía.	11
Figura 2. Mapa de Coberturas de la Tierra Metodología Corine Land Cover escala 1:100.000, periodo 2018	14
Figura 3. Distribución de Coberturas de la Tierra para los Niveles 1 y 2 dentro de la cuenca del río Patía	15
Figura 4. Selección del número óptimo de cluster en las estaciones meteorológicas de la región	16
Figura 5. Diagramas de dispersión, histogramas y correlación de las variables evaluadas por el algoritmo K-Means.	17
Figura 6. Distribución espacial de las estaciones agrupadas en la región de acuerdo con el análisis cluster	18
Figura 7. Localización estaciones climatológicas	19
Figura 8. Localización estaciones hidrológicas	19
Figura 9. Valores extremos en boxplots	20
Figura 10. Estadísticos descriptivos grupos de estaciones de precipitación	21
Figura 11. Disponibilidad de información de precipitación en conglomerados	22
Figura 12. Número de estaciones de precipitación disponibles en grupos	23
Figura 13. Histograma de datos faltantes por año en conglomerados de precipitación	24
Figura 14. Análisis datos atípicos en la estación X26010020	25
Figura 15. Mediana de los atípicos de precipitación en grupos de estaciones	25
Figura 16. Resultados prueba de homogeneidad de Pettitt	26
Figura 17. Significancia de la prueba de homogeneidad en grupos de estaciones de precipitación	27
Figura 18. Boxplot de series de tiempo de precipitación para diferentes productos extraídas sobre la estación ROSAS [52010040]	28
Figura 19. Series de tiempo de precipitación observada y generada (RFMerge) extraída sobre la estación ROSAS [52010040]	29
Figura 20. Comportamiento de los coeficientes de eficiencia calculados para los campos de precipitación sobre la cuenca	30
Figura 21. Comportamiento promedio mensual multianual de la precipitación en el área de estudio	31
Figura 22. Comportamiento promedio anual multianual de la precipitación en el área de estudio	32
Figura 23. Estadísticos descriptivos grupos de estaciones de temperatura	33
Figura 24. Disponibilidad de información de temperatura conglomerados	34
Figura 25. Número de estaciones de temperatura disponibles en grupos	35
Figura 26. Análisis datos atípicos en la estación X52055060	36
Figura 27. Mediana de los atípicos de temperatura en grupos de estaciones	36
Figura 28. Resultados prueba de homogeneidad de Pettitt	37

Figura 29. Significancia de la prueba de homogeneidad en grupos de estaciones de temperatura	38
Figura 30. Campos de temperatura máxima	39
Figura 31. Campos de temperatura media	40
Figura 32. Campos de temperatura mínima	41
Figura 33. Boxplot a diferentes escalas temporales construidos con series de ETP HS “Obs” y con series extraídas para las mismas ubicaciones de las estaciones in situ	42
Figura 34. KGE y Bias (%) calculado entre el producto original dPET y el resultado de la combinación con estaciones in situ	43
Figura 35. Campos de evapotranspiración potencial mensual multianual	44
Figura 36. Campos de evapotranspiración potencial anual multianual	45
Figura 37. Número de estaciones de brillo solar disponibles en grupos	46
Figura 38. Número de estaciones de evaporación disponibles en grupos	47
Figura 39. Número de estaciones de humedad relativa disponibles en grupos	47
Figura 40. Número de estaciones de velocidad del viento disponibles en grupos	48
Figura 41. Comportamiento de los caudales para diferentes rangos de elevación	49
Figura 42. Boxplots mensuales multianuales de caudal de la estación 23017080	50
Figura 43. Disponibilidad de información de caudal medio	51
Figura 44. Número de estaciones de caudal disponibles	52
Figura 45. Análisis datos atípicos en la estación 26017080	52
Figura 46. Resultados prueba de homogeneidad de Pettitt	53
Figura 47. Porcentaje de los sistemas acuíferos en la región Cauca-Nariño.	57
Figura 48. Distribución de los sistemas acuíferos y direcciones de flujo en la región Cauca-Nariño.	57

ÍNDICE DE TABLAS

	Pág.
Tabla 1. Zonificación hidrográfica existente dentro de la cuenca	12
Tabla 2. Municipios priorizados existentes dentro de la cuenca	14

INTRODUCCIÓN

El Fondo Acción ha recibido de la *Agence Française de Développement* (AFD) fondos para financiar el costo total del Proyecto “Apoyo a la implementación de paisajes rurales climáticamente inteligentes en Colombia” (Acuerdo de Financiamiento CCO 1043.04 L). El Fondo Acción se propuso utilizar parte de estos fondos para efectuar Estudios Regionales de impacto del Cambio Climático a 2050 y en virtud de esto se desarrolló el proceso de contratación para el cual se suscribió el contrato No. 239 del año 2023 con JOINT-VENTURE CAEM-SEI.

CAEM fue creada en 1983 como entidad sin ánimo de lucro y filial de la Cámara de Comercio de Bogotá para atender las necesidades ambientales de la región y de los empresarios. Como entidad ha tenido un compromiso por construir un mejor entorno y a promover la gestión ambiental empresarial en el territorio. Desde 1985 ha fortalecido sus líneas de acción con la restauración de ecosistemas ambientales, que ha convertido a CAEM en un aliado importante de las autoridades ambientales para llevar a cabo proyectos de gestión ambiental empresarial y trabajando con importantes organizaciones internacionales en temas de relevancia y actualidad ambiental, tales como cambio climático, economía circular, huella hídrica y de carbono, eficiencia energética y contaminantes de vida corta, entre otros.

SEI es una organización internacional de investigación y políticas sin fines de lucro creada en 1978, que aborda los desafíos ambientales y de desarrollo. Las actividades incluyen la evaluación y el desarrollo de tecnologías, políticas, metodologías y estrategias de gestión ambiental relacionadas para un desarrollo ambientalmente sostenible de la sociedad. Lo anterior, se ha logrado por medio de la conexión entre la ciencia y la toma de decisiones para desarrollar soluciones para un futuro sostenible para todos. Uno de los grupos de trabajo de SEI Latinoamérica, que busca avanzar en soluciones hacia su manejo sostenible y seguro, es el grupo agua desarrollando herramientas y metodologías que apunten a mejorar la toma de decisiones.

Tanto para CAEM como SEI la participación de las partes interesadas está en el centro de nuestros esfuerzos por crear capacidades, fortalecer las instituciones y equipar a los socios para el cambio a largo plazo. Como socios en el marco del contrato No. 239 de 2023 generamos conocimientos y hallazgos accesibles para los tomadores de decisiones y la sociedad civil.

El presente documento hace referencia al **Producto B2 Caracterización hidroclimatológica e hidrogeológica** de la región Cauca-Nariño, haciendo énfasis en la recopilación y análisis de información hidroclimatológica, así como el reconocimiento de sus limitaciones. El cual se enmarca en el contrato N° 239 del año 2023 entre Fondo Acción y JOINT VENTURE CAEM-SEI¹.

¹ Gráficos, tablas y análisis realizados en el presente producto son autoría de la Unión temporal CAEM-SEI en el marco del contrato No. 239 del año 2023 APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE PAISAJES RURALES CLIMÁTICAMENTE INTELIGENTES EN COLOMBIA con Fondo Acción, de lo contrario se realiza la respectiva cita y referencia.

1 RESUMEN Y LIMITACIONES EN DATOS

1.1 DESCRIPCIÓN DEL LUGAR

El río Patía se origina en el volcán Sotará y se conoce inicialmente como río Timbío en la primera parte de su curso, cambiando su nombre a río Patía al unirse con el río Quilcacé. La extensión de esta cuenca alcanza los 24163.5 km² (Figura 1).

Figura 1. Localización regional cuenca del río Patía.

La cuenca del río Patía se localiza en el área hidrográfica del Pacífico, específicamente en la zona hidrográfica del Patía. Dentro de esta área, el IDEAM ha definido 8 Subzonas hidrográficas (IDEAM, 2013), como se detalla en la Tabla 1.

ÁREA HIDROGRÁFICA	ZONA HIDROGRÁFICA	SUBZONA HIDROGRÁFICA	ÁREA (km ²)
Pacífico	Patía	Río Patía Alto	3369.5
Pacífico	Patía	Río San Jorge	2476.6
Pacífico	Patía	Río Mayo	874.0
Pacífico	Patía	Río Juananbú	2091.3
Pacífico	Patía	Río Telembí	4644.3
Pacífico	Patía	Río Patía Medio	2390.4
Pacífico	Patía	Río Patía Bajo	4664.9
Pacífico	Patía	Río Guátara	3652.1

Tabla 1. Zonificación hidrográfica existente dentro de la cuenca

En términos de división política, la cuenca del río Patía abarca territorios de los departamentos de Cauca y Nariño. Sin embargo, para los fines de este estudio, se consideran específicamente 81 municipios (Tabla 2) ubicados dentro de la cuenca.

Nombre Departamento	Nombre Municipio	Área del municipio dentro de la cuenca (%)
Cauca	Almaguer	100.00
Cauca	Argelia	0.15
Cauca	Balboa	99.91
Cauca	Bolívar	99.89
Cauca	El Tambo	25.66
Cauca	Florencia	100.00
Cauca	La Sierra	100.00
Cauca	La Vega	99.86
Cauca	Mercaderes	100.00
Cauca	Patía	99.98
Cauca	Puracé	0.01
Cauca	Rosas	100.00
Cauca	San Sebastián	46.06
Cauca	Santa Rosa	0.05
Cauca	Sotará	69.78
Cauca	Sucre	100.00
Cauca	Timbío	61.59
Nariño	Pasto	44.99
Nariño	Albán	100.00
Nariño	Aldana	100.00
Nariño	Ancuya	100.00
Nariño	Arboleda	100.00
Nariño	Barbacoas	61.86
Nariño	Belén	100.00
Nariño	Buesaco	99.71
Nariño	Colón	100.00
Nariño	Consacá	100.00

Nombre Departamento	Nombre Municipio	Área del municipio dentro de la cuenca (%)
Nariño	Contadero	100.00
Nariño	Córdoba	33.33
Nariño	Cuaspud	99.51
Nariño	Cumbal	27.52
Nariño	Cumbitara	100.00
Nariño	Chachagüí	100.00
Nariño	El Charco	13.72
Nariño	El Peñol	100.00
Nariño	El Rosario	99.66
Nariño	El Tablón	99.82
Nariño	El Tambo	100.00
Nariño	Funes	51.47
Nariño	Guachucal	99.98
Nariño	Guaitarilla	100.00
Nariño	Gualmatán	100.00
Nariño	Iles	100.00
Nariño	Imués	100.00
Nariño	Ipiales	9.53
Nariño	La Cruz	99.61
Nariño	La Florida	100.00
Nariño	La Llanada	100.00
Nariño	La Tola	96.42
Nariño	La Unión	100.00
Nariño	Leiva	99.81
Nariño	Linares	100.00
Nariño	Los Andes	100.00
Nariño	Magüí	70.31
Nariño	Mallama	34.46
Nariño	Mosquera	99.20
Nariño	Nariño	100.00
Nariño	Olaya Herrera	100.00
Nariño	Ospina	100.00
Nariño	Francisco Pizarro	98.69
Nariño	Policarpa	100.00
Nariño	Potosí	33.05
Nariño	Providencia	100.00
Nariño	Puerres	26.53
Nariño	Pupiales	100.00
Nariño	Ricaurte	33.69
Nariño	Roberto Payán	98.67
Nariño	Samaniego	100.00
Nariño	Sandoná	100.00
Nariño	San Bernardo	100.00
Nariño	San Lorenzo	100.00
Nariño	San Pablo	100.00
Nariño	San Pedro De Cartago	100.00
Nariño	Santa Bárbara	0.00
Nariño	Santa Cruz	99.90
Nariño	Sapuyes	90.95
Nariño	Taminango	100.00
Nariño	Tangua	98.02
Nariño	Tumaco	15.62
Nariño	Túquerres	100.00

Nombre Departamento	Nombre Municipio	Área del municipio dentro de la cuenca (%)
Nariño	Yacuanquer	100.00

Tabla 2. Municipios priorizados existentes dentro de la cuenca

1.2 COBERTURAS Y USOS DEL SUELO

En cuanto a las coberturas de suelo en la cuenca, se ilustra su distribución espacial en la Figura 2, utilizando datos del Mapa de Coberturas de la Tierra con la metodología Corine Land Cover a escala 1:100.000, correspondiente al período 2018, desarrollado por el IDEAM (2021). Es importante destacar que, en la cuenca la mayor proporción se registra en bosques y áreas seminaturales, representando un 56.0% del total. A continuación, los territorios agrícolas ocupan un 40.4% de la superficie. Por otro lado, las áreas húmedas y las superficies de agua contribuyen de manera más modesta al panorama de cobertura de suelo en la región, representando el 0.5% y 2.4%, respectivamente.

Figura 2. Mapa de Coberturas de la Tierra Metodología Corine Land Cover escala 1:100.000, periodo 2018

En el nivel subsiguiente de clasificación, sobresalen las subcategorías que ocupan porcentajes significativos. En el ámbito de los territorios artificializados, las zonas urbanizadas representan un 0.4%. En lo que respecta a los territorios agrícolas, las áreas agrícolas heterogéneas son notables, abarcando un considerable 29.2%. Dentro de la categoría de bosques y áreas seminaturales, las áreas con bosques resaltan con un impresionante 38.5%.

La Figura 3 presenta un resumen de los porcentajes de ocupación correspondientes a cada categoría de cobertura de suelo, de acuerdo con su clasificación en los niveles 1 y 2.

Figura 3. Distribución de Coberturas de la Tierra para los Niveles 1 y 2 dentro de la cuenca del río Patía

En relación con los municipios de interés y tomando en consideración su extensión territorial dentro de la cuenca, se observan marcadas disparidades. Ipiales (Nariño) destaca con la mayor proporción de áreas urbanizadas, alcanzando un 6.11%, mientras que Cuaspud (Nariño) lidera en áreas destinadas a la agricultura, con un impresionante 99.41%. Por otro lado, Santa Bárbara (Nariño) y Puracé (Cauca) sobresalen al ostentar el mayor porcentaje de bosques y áreas seminaturales, registrando un 100%. Estos extremos subrayan la diversidad en la distribución de las coberturas de tierra en la región.

1.3 CLASIFICACIÓN DE LA ESTACIONES METEOROLÓGICAS

El proceso de categorización de estaciones se realizó a partir del método Kmeans (Lloyd, 1957), en este proceso se incluyeron las variables precipitación media anual, temperatura media anual y elevación. Para lo cual, se obtuvo esta información de los productos MSWEP (para precipitación (Beck et al., 2019)), MSWX (para temperatura (Beck et al., 2022)) y del MDE SRTM 30 metros (para elevación (NASA, 2013)).

Una vez conformada la base de datos de estas tres variables para cada una de las estaciones presentes en la región, se estandarizaron los datos para generar consistencia en las variables y facilitar su uso en los algoritmos posteriores, en otras palabras, se llevaron todos los valores de cada variable a una escala entre 0 y 1.

Con la base de datos estandarizada se procedió a realizar la categorización, la cual partió de identificar el número de clúster o grupos. En el caso de la región Cauca-Nariño se identificó que a partir de cuatro cluster las variaciones de las diferencias al cuadrado se estabilizan (Figura 4), así que este fue el número definido.

Figura 4. Selección del número óptimo de cluster en las estaciones meteorológicas de la región

Una vez definido el número de cluster se utilizó el método Kmeans para la agrupación. Posteriormente, se evaluó la correlación de los elementos de cada grupo con respecto a las variables utilizadas para la categorización (P, T y Elevación). En la Figura 5 se puede observar que en todos los R^2 calculados superan el umbral de +/- 0.6 indicando correlación fuerte positiva o negativa, según el signo.

Figura 5. Diagramas de dispersión, histogramas y correlación de las variables evaluadas por el algoritmo K-Means.

Finalmente, se procedió a analizar la distribución espacial de las estaciones. En la Figura 6 se presentan estos resultados, en los cuales se observa que el cambio de cluster se da en el sentido oriente – occidente lo que coincide con los cambios orográficos de la región y su asociación con las variables precipitación, temperatura y la dirección natural del drenaje.

Figura 6. Distribución espacial de las estaciones agrupadas en la región de acuerdo con el análisis cluster

2 CARACTERIZACIÓN HIDROCLIMÁTICA

Este capítulo presenta la caracterización de las variables precipitación, temperatura, evapotranspiración potencial y caudal. Adicionalmente, detalla la disponibilidad de otras variables en la región tales como brillo solar, evaporación, humedad relativa y velocidad del viento que por su baja cantidad de registros no logran representar las condiciones de la zona de estudio y por tanto no fueron procesadas en términos de atípicos y calidad.

La principal fuente de información hidroclimatológica medida in situ fue la red nacional de estaciones del IDEAM. En la Figura 7 se presenta la localización de las estaciones climatológicas existentes en la región Cauca-Nariño, donde el color verde claro representa a estaciones con solo registros de precipitación y el verde oscuro a aquellas con registros de precipitación y temperatura. Del mismo modo, la Figura 8 representa la localización de las estaciones hidrológicas, donde el azul indica existencia de registros de caudal.

Figura 7. Localización estaciones climatológicas

Figura 8. Localización estaciones hidrológicas

Las series de precipitación y temperatura fueron analizadas de manera individual y en los clústeres generados en la sección 1.3, mientras que las series de caudal se analizaron de forma individual. El análisis aplicado corresponde al de calidad de información hidroclimatológica, el cual incluyó siguió las siguientes etapas:

1. Análisis de disponibilidad. Se filtro las estaciones que tuvieran menos del 30% de información faltante en su serie de tiempo en el periodo 1980-2022.

2. Análisis de datos atípicos. En donde se detectó la existencia de valores anómalos para la variable analizada, principalmente los datos que excedieran el umbral superior del método de análisis usado.
3. Análisis de homogeneidad. En donde se identificó mediante la prueba de Pettit la consistencia de las series en el periodo de análisis propuesto, y con esto identificar si el punto de inflexión de la serie de tiempo es significativo o no.

En cuanto a la identificación de atípicos se partió de que estos valores son aquellos que se alejan significativamente de las demás observaciones en el mismo grupo de datos. Para la identificación de datos atípicos a nivel de estación se construyeron boxplots mensuales y se marcaron como valores atípicos aquellos que se encuentran por debajo de $Q1 - 1.5RI$ y por encima de los valores de: $Q3 + 1.5RI$, siendo $Q1$ y $Q3$ los cuantiles 1 y 3, y RI el rango intercuartílico estimado como $Q3 - Q1$ (ver Figura 9).

Figura 9. Valores extremos en boxplots

Cabe resaltar que los boxplots no proporcionan información sobre la distribución subyacente de los datos y ofrecen una detección algo arbitraria de valores atípicos, especialmente en distribuciones no normales (Kampstra 2008; Krzywinski y Altman 2014). Por lo tanto, el que sea detectado no implica que corresponda a un dato fuera de lo normal.

2.1 PRECIPITACIÓN

Para la caracterización del comportamiento de la precipitación en la región Cauca - Nariño, se tomó como información base las series de tiempo registradas por la red nacional de estaciones del IDEAM en el periodo 1980-2022 (en algunos casos se contó con información a 2023). Para esta región se descargaron 131 series de precipitación total diaria con información existente en el periodo mencionado, distribuidas en la región como se muestra en la Figura 7 (series de precipitación disponibles en el Anexo 2).

Con las estaciones que superaron el 30% de disponibilidad de la información se estimaron estadísticos descriptivos de tendencia central y de dispersión que permiten la comparación atemporal de la precipitación de los grupos de estaciones establecidos (ver Figura 6). El mayor rango de variabilidad de la media lo presenta el clúster 3, allí el valor promedio oscila entre los 12 y 35 mm, seguido por el clúster 2 con un promedio que varía entre 5 y 20 mm. Por su parte el clúster 4 presenta la menor variabilidad en la media manteniéndose entre los 5 y 15 mm de precipitación (ver Figura 10).

Figura 10. Estadísticos descriptivos grupos de estaciones de precipitación

Los valores mínimos como se espera de una variable acumulativa como la precipitación se encuentran en torno al cero, correspondiente a los días en los que no se tuvieron lluvias. Por otra parte, los valores máximos de precipitación en la región Cauca - Nariño varían entre los 50 y 250 mm, siendo los clústeres 2 y 3 los que registran los valores más altos y el clúster 4 la mediana de valores máximos más baja.

2.1.1 DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN

La disponibilidad de información referida a la cantidad y dispersión de los datos en las series de precipitación requirió en primer lugar la estimación del número de datos faltantes en cada mes en cada una de las estaciones. Para su representación gráfica las estaciones fueron agrupadas según el grupo al que pertenecen y ordenadas según su localización de menor a mayor latitud. En la Figura 11 se representa la disponibilidad de información con base en la cantidad de faltantes que se tiene para cada mes de registro en el periodo de análisis.

Figura 11. Disponibilidad de información de precipitación en conglomerados

Los clústeres 2 y 4 son los que presentan el mayor número de estaciones, mientras que el clúster 3 es el que cuenta con menor número de estaciones de precipitación. En cuanto a la disponibilidad de información para el clúster 2 se evidencian estaciones con faltantes al comienzo del periodo de análisis principalmente en la región de latitudes mayores. Adicionalmente, en este clúster se evidencian estaciones para las cuales no se tiene registros a partir del año 2002 principalmente las localizadas en latitudes menores. Para el clúster 1 se evidencia estaciones con las mismas condiciones descritas para el clúster 2. Finalmente, en lo que respecta a los clústeres 3 y 4 se evidencia estaciones con buena cantidad de registros durante el periodo analizado exceptuando las estaciones localizadas en menores latitudes del clúster 4.

Para analizar la disponibilidad diaria de información en cada uno de los grupos se realizó el conteo de datos disponibles en cada uno de los días del periodo de análisis (ver Figura 12). Para el clúster 1 existe una disponibilidad de entre 12 y 22 estaciones. La más baja disponibilidad de estaciones ocurre al comienzo y al final del periodo de análisis, mientras que el periodo con mejores registros corresponde a los años 1992 a 2012.

Figura 12. Número de estaciones de precipitación disponibles en grupos

El clúster 2 tiene la más alta disponibilidad de estaciones en la región, varía entre 28 y 48 a lo largo del periodo de análisis. Se destaca que, a partir del año 2002 se evidencia tendencia a la reducción en la cantidad de información disponible hasta la actualidad. En lo que respecta al

clúster 3 se tiene disponibilidad de entre 3 y 10 estaciones oscilando mayoritariamente entre 7 y 9 estaciones en el periodo revisado. El clúster 4 tiene una disponibilidad de entre 20 y 30 estaciones, la mayor disponibilidad se tiene en el periodo final del análisis, siguiendo una tendencia contraria a lo evidenciado en el clúster 2.

Por último, en la Figura 13 se presenta la frecuencia de los datos faltantes en cada año de registro en cada uno de los grupos definidos. En general se evidenció que la mayoría de los años de registro tienen un número de datos faltantes inferiores a los 100 días y también se aprecia que son frecuentes los años con cero registros en todos los clústeres de estaciones.

Figura 13. Histograma de datos faltantes por año en conglomerados de precipitación

2.1.2 EVALUACIÓN DE DATOS ATÍPICOS

Con el criterio mencionado al inicio de la sección 2 se contabilizó la cantidad de datos atípicos en cada mes y se estimó la mediana para cada uno de los grupos (bajos y altos). Para cada estación se generaron gráficos como el de la Figura 14, los cuales se encuentran disponibles en el Anexo 2. En la Figura 14 se hace evidente la existencia de valores atípicos en la totalidad de los meses en la estación 26010020, siendo los meses de mayo y diciembre los meses en los que mayor número de atípicos se identificaron con 45 atípicos en cada mes. La mediana de los atípicos identificados varía entre 20 y 45 mm, siguiendo la tendencia de la precipitación en la estación.

Figura 14. Análisis datos atípicos en la estación X26010020

Adicionalmente, se realizó la agrupación de los datos atípicos en las clases establecidas y se caracterizó la mediana tanto para los valores atípicamente bajos como altos (Ver Figura 15). En el caso de la precipitación, al ser usual el valor cero correspondiente a los días sin lluvia, no se identificaron valores atípicamente bajos. Los atípicos de mayor magnitud se identificaron en el clúster 3 y los menores en el clúster 4.

Figura 15. Mediana de los atípicos de precipitación en grupos de estaciones

2.1.3 HOMOGENEIDAD Y TENDENCIA DE LAS SERIES

La prueba de Pettitt fue aplicada sobre cada una de las series mensuales de precipitación y adicionalmente, se calculó la media móvil en una ventana de 12 meses para verificar la existencia de alguna tendencia en las series. A continuación, se presenta el resultado de la prueba en dos estaciones (ver Figura 16), las figuras generadas para la totalidad de las estaciones se encuentran disponibles en el Anexo 3.

a) Prueba de homogeneidad en estación 26020230

b) Prueba de homogeneidad en estación 44015030

Figura 16. Resultados prueba de homogeneidad de Pettitt

En la Figura 16a, correspondiente a la estación 26020230 perteneciente al clúster 2 se identificó un punto de cambio en el año 1992, con un incremento en la media para el periodo posterior al año 1992 de aproximadamente 40 mm respecto al periodo inmediatamente anterior. Para los años 1992 a 2022 se observa una media móvil más estable y una serie homogénea.

Para la Figura 16b de la estación 44015030 perteneciente al clúster 4, se identificó un punto de cambio en el año 2005, con un incremento en la media para el periodo posterior de aproximadamente 12 mm respecto al periodo 1982-2005, cambios probablemente influenciados por la ocurrencia de fenómenos de variabilidad climática.

Finalmente, En la Figura 17 se presenta el porcentaje de las estaciones en cada grupo cuyos resultados de la prueba de homogeneidad se consideran significativos o no significativos para un $\alpha= 0.05$. En el grupo 1 se encontraron 5.13% del número total de estaciones con un resultado significativo y en los clústeres 2, 3 y 4 se encontraron 19.6%, 5.1% y 11.1% respectivamente. De este modo cerca del 40% de las estaciones de la región tiene un cambio significativo en las series de precipitación.

Figura 17. Significancia de la prueba de homogeneidad en grupos de estaciones de precipitación

2.1.4 RELLENADO DE DATOS Y MEZCLA DE PRODUCTOS

La generación de campos de precipitación diaria se llevó a cabo mediante la implementación propuesta por el método delineado por RFMEP (Baez-Villanueva et al., 2020), el cual se fundamenta en el algoritmo de Random Forest utilizando covariables estacionarias como el modelo de elevación digital y las distancias euclidianas entre las estaciones y los píxeles dentro

de cada área geográfica. Los detalles específicos de esta metodología se encuentran detallados en el documento B1 del proyecto titulado "Metodologías y modelos existentes y pertinentes para representar el proceso hidrológico histórico y futuro de las cuencas hidrográficas".

Para la región de interés se generaron campos combinados a partir de los siguientes productos: 1) datos diarios de precipitación medido por las estaciones del IDEAM, 2) Modelo Digital de Elevación de la región 3) modelo de precipitación MSWEP y 4) modelo de precipitación CHIRPS.

La Figura 18 presenta, a través de un boxplot, la distribución de la serie temporal de precipitación para los conjuntos de datos empleados, incluyendo el resultado combinado. El análisis proporciona una perspectiva comparativa de la distribución de estadísticos entre diversas fuentes de datos, destacando las variaciones en la serie temporal de precipitación. En el ejemplo específico de la estación ROSAS [52010040], se observa que la serie de tiempo generada mediante RFmerge conserva en gran medida la dispersión de los datos en comparación con la serie temporal original. Los resultados obtenidos en las demás estaciones analizadas se entregan en el Anexo 4.

Figura 18. Boxplot de series de tiempo de precipitación para diferentes productos extraídas sobre la estación ROSAS [52010040]

La Figura 19 exhibe las series de tiempo de precipitación observada y generada (RFMerge) obtenidas en la estación ROSAS [52010040], junto con sus respectivos coeficientes de eficiencia calculados para niveles de agregación diaria y mensual. En el ejemplo brindado, se observan valores que se acercan a las recomendaciones literarias para considerarse un modelo aceptable. Además, se destaca un aumento significativo en la mejora de estos coeficientes cuando se lleva a cabo una agregación mensual.

Figura 19. Series de tiempo de precipitación observada y generada (RFMerge) extraída sobre la estación ROSAS [52010040]

La Figura 20, ilustra el comportamiento de los coeficientes de eficiencia calculados para los campos de precipitación en toda la cuenca. En su conjunto, se observa que todos estos coeficientes indican una mejora del campo de precipitación a partir de la mezcla de productos en comparación con modelos como CHIRPS y MSWEP. Esto genera grandes expectativas para mejorar las estimaciones en áreas donde no se dispone de información in situ.

Figura 20. Comportamiento de los coeficientes de eficiencia calculados para los campos de precipitación sobre la cuenca

Los comportamientos mensual y multianual de la precipitación se ilustran en la Figura 21 y la Figura 22 respectivamente. Estas figuras muestran que la variable presenta un patrón monomodal, con picos notables en los meses de abril y mayo, alcanzando valores máximos de hasta 767 mm/mes, a nivel anual, la cuenca exhibe valores máximos de hasta 6253 mm/año. Además, se observa que las precipitaciones tienden a concentrarse hacia el piedemonte llanero.

Figura 21. Comportamiento promedio mensual multianual de la precipitación en el área de estudio

Figura 22. Comportamiento promedio anual multianual de la precipitación en el área de estudio

Los campos diarios de precipitación se entregan en el Anexo 4.

2.2 TEMPERATURA

Para la caracterización del comportamiento de la temperatura en la región Cauca-Nariño, se tomó como información base las series de tiempo registradas por la red nacional de estaciones del IDEAM en el periodo 1980-2022 (en algunos casos se contó con información a 2023). Para esta región se descargaron 35 series de temperatura máxima, media y mínima con en el periodo mencionado y distribuidas en la región como se muestra en la Figura 7 (series de temperatura disponibles en el Anexo 5). A continuación, se presentan los resultados del análisis

de calidad de la información aplicados a las series de temperatura media, los resultados para las series de temperatura máxima y mínima son presentados en el Anexo 5.

2.2.1 TEMPERATURA MEDIA

Con las estaciones que superaron el 30 % de disponibilidad de la información se estimaron estadísticos descriptivos de tendencia central y de dispersión que permiten la comparación atemporal de la precipitación de los grupos de estaciones establecidos (ver Figura 6). El mayor rango de variabilidad lo presenta el clúster 1, allí el valor promedio oscila entre los 20 y 27°C, seguido por el clúster 2 con un promedio que varía entre 14 y 20°C. Por su parte el clúster 3 presenta la menor variabilidad en la media al contar con tan solo 2 estaciones (ver Figura 23).

Figura 23. Estadísticos descriptivos grupos de estaciones de temperatura

En cuanto a los valores máximos de temperatura media se observó que en el clúster 1 se registraron las más altas alcanzando valores entre 25 y 35 °C, seguido por las estaciones del

clúster 3 con valores alrededor de 30°C. Por su parte los valores más bajos de temperatura media se presentan en el clúster 4, tomando valores entre 6 y 11 °C.

2.2.1.1 Disponibilidad de información

Caracterizar la disponibilidad de información referida a la cantidad y dispersión de los datos faltantes en las series de temperatura requirió en primer lugar la estimación del número de datos faltantes en cada mes en cada una de las estaciones. Para su representación gráfica las estaciones fueron agrupadas según el grupo al que pertenecen y ordenadas según su localización de menor a mayor latitud. En la Figura 24 se representa la disponibilidad de información con base en la cantidad de faltantes que se tiene para cada mes de registro en el periodo de análisis.

Figura 24. Disponibilidad de información de temperatura conglomerados

Los clústeres 2 y 4 son los que presentan el mayor número de estaciones, mientras que el grupo 3 es el que cuenta con menor número de estaciones de temperatura (2). En cuanto a la disponibilidad de información, todos los clústeres tienen estaciones con alto número de faltantes al comienzo del periodo de análisis. Adicionalmente, los clústeres 1, 2 y 4 presentan este comportamiento hacia el final del periodo. Destacándose que para la región Cauca - Nariño no es posible diferenciar una tendencia entre la latitud y la cantidad de datos faltantes.

Para analizar la disponibilidad diaria de información en cada uno de los grupos se realizó el conteo de datos disponibles en cada uno de los días del periodo de análisis (ver Figura 25). El clúster 4 es el que más tiene disponibilidad diaria de registros, con un rango entre 0 y 10 estaciones diarias. El clúster que menor cantidad tiene es el 3, con un rango entre 0 y 2 estaciones por día. Es necesario destacar que en todos los clústeres se presenta baja disponibilidad de información teniendo en cuenta el área total de la región, siendo más crítica la disponibilidad de información en el inicio del periodo de análisis y en los clústeres 1 y 3 también en el final del periodo de análisis.

Figura 25. Número de estaciones de temperatura disponibles en grupos

2.2.1.2 Evaluación de datos atípicos

Con el criterio mencionado al inicio de la sección 2 se contabilizó la cantidad de datos atípicos en cada mes y se estimó la mediana para cada uno de los grupos (bajos y altos). Para cada estación se generaron gráficos como el de la Figura 26, los cuales se encuentran disponibles en el Anexo 6.

Figura 26. Análisis datos atípicos en la estación X52055060

Adicionalmente, se realizó la agrupación de los datos atípicos en las clases establecidas y se caracterizó la mediana tanto para los valores atípicamente bajos como altos (Figura 27). En el caso de la temperatura si se identificaron valores atípicamente bajos correspondientes a los registros que son inferiores al $Q1 - 1.5RI$.

Figura 27. Mediana de los atípicos de temperatura en grupos de estaciones

2.2.2 HOMOGENEIDAD Y TENDENCIA DE LAS SERIES

La prueba de Pettitt fue aplicada sobre cada una de las series mensuales de temperatura y adicionalmente, se calculó la media móvil en una ventana de 12 meses para verificar la existencia de alguna tendencia en las series. A continuación, se presenta el resultado de la prueba en dos estaciones (Figura 28) las figuras generadas para la totalidad de las estaciones se encuentran disponibles en el Anexo 7.

a) Prueba de homogeneidad en estación 47015080

b) Prueba de homogeneidad en estación 52045020

Figura 28. Resultados prueba de homogeneidad de Pettitt

En la Figura 28a correspondiente a la estación 47015080 perteneciente al clúster 4 se identificó un punto de cambio en el año 2009, con un aumento en la media para el periodo posterior este año de aproximadamente 0.6°C respecto al periodo 1982-2009. Para los últimos decenios se observa una tendencia creciente en la variable. Para la Figura 28b de la estación 52045020 perteneciente al clúster 2, se identificó un punto de cambio en el año 2005, con una disminución en la media para el periodo posterior de aproximadamente 0.3°C respecto al periodo 1982-2005.

En la Figura 29 se presenta el porcentaje de las estaciones en cada grupo cuyos resultados de la prueba de homogeneidad se consideran significativos o no significativos con un $\alpha= 0.05$. En el grupo 1 se encontraron 10.3% del número total de estaciones con un resultado significativo y en los grupos 2 y cuatro se encontraron 34.5% y 34.5% respectivamente. De este modo cerca del 86% de las estaciones de la región tiene un cambio significativo en las series de temperatura. Lo anterior puede considerarse consecuencia del cambio climático tal como ha sido sustentado por el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) y el IDEAM.

Figura 29. Significancia de la prueba de homogeneidad en grupos de estaciones de temperatura

2.2.3 CAMPOS DE TEMPERATURA MÁXIMA, MÍNIMA Y MEDIA

Los campos de temperatura máxima, media y mínima se tomaron del producto MSWX (Beck et al., 2022), los cuales están disponibles para cada día a resolución de 0.1° x 0.1°. Este producto se agregó a escala mensual multianual para cada una de las variables, estas agregaciones se

muestran en la Figura 30, Figura 31 y Figura 32, donde la paleta de colores se mantuvo igual para las tres con el fin de diferenciar los cambios entre ellas.

En general, la región Cauca-Nariño presenta valores mayores en el noroccidente y menores en el sur. Se debe resaltar que en las figuras anteriormente mencionadas se observa la correspondencia de las variables con los cambios de elevación. La temperatura máxima a escala mensual multianual varía entre 32 °C y 11 °C, la media entre 27 °C y 7 °C y la mínima entre 26 °C y 4 °C.

Figura 30. Campos de temperatura máxima

MSWX Temperatura media

Figura 31. Campos de temperatura media

Figura 32. Campos de temperatura mínima

2.3 EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL

Para la generación de campos de evapotranspiración potencial (ETP) se siguió la metodología expuesta en el producto B1 de este proyecto “Metodologías y modelos existentes y relevantes para representar el proceso hidrológico histórico y futuro de las cuencas hidrográficas”. En términos generales, se aplicó el algoritmo RFMEP (Baez-Villanueva et al., 2020) que se basa en el algoritmo Random Forest y el uso de covariables estacionarias como el modelo de elevación digital y las distancias euclidianas entre las estaciones y los píxeles dentro de cada región.

2.3.1 MEZCLA DE PRODUCTOS

Para la región Cauca-Nariño se realizaron y evaluaron dos combinaciones diferentes. Por un lado, se generaron campos combinados a partir del producto dPET (Singer et al., 2021) y por el otro, con los generados al calcular con el modelo de Hargreaves-Samani (HS) (Hargreaves & Samani, 1985) a partir de los productos de temperaturas máxima, media y mínima MSWX, el cual llamaremos HS_MSWX.

En la Figura 33 se presentan cambios en los estadísticos RMSE (mm/día), PBias (%) y KGE (-) calculados con respecto a las series diarias de ETP. Estas series fueron calculadas con HS utilizando registros de temperaturas obtenidos en las estaciones in situ de la región. En esta figura se observa la mejora al realizar las combinaciones dPET M y HS_MSWX M, en ambos casos los tres estadísticos se movilizan hacia su óptimo.

Figura 33. Boxplot a diferentes escalas temporales construidos con series de ETP HS “Obs” y con series extraídas para las mismas ubicaciones de las estaciones in situ

Se seleccionó dPET para la representación de ETP en la región, así que estos campos se evaluaron con mayor detalle. La Figura 34 corresponde a un mapa que relaciona el Bias (%) y el KGE (-) para las diferentes estaciones, tanto para los campos dPET y dPET M. En general, el

mapa muestra que el KGE es el que presentó aumentos reflejado en los colores azules de la mayoría de las estaciones (lo que se considera favorable ya que su óptimo es 1). Con respecto al Bias, se observa que se removió el tamaño más pequeño y el más grande (-40 % y 40 %), lo que indica que en el nuevo producto las sobrestimaciones no superan el 20 % y subestimaciones son inferiores al 40 %.

Figura 34. KGE y Bias (%) calculado entre el producto original dPET y el resultado de la combinación con estaciones in situ

Los campos mensuales multianuales se presentan en la Figura 35, allí se observa que la ETP aumenta en sentido sur – noroccidente siguiendo la misma dinámica encontrada en los campos de temperatura. En términos anuales se sigue la misma dinámica, alcanzando valores máximos de 1150 mm/año y mínimos de 430 mm/año (Figura 36).

Figura 35. Campos de evapotranspiración potencial mensual multianual

Figura 36. Campos de evapotranspiración potencial anual multianual

Los campos diarios de evapotranspiración potencial se entregan en el Anexo 8.

2.4 OTRAS VARIABLES CLIMÁTICAS

Se analizó la disponibilidad diaria de información de otras variables climáticas potencialmente útiles para la estimación de la evapotranspiración como la humedad relativa, velocidad del viento, brillo solar y evaporación. Al igual que con la precipitación y las temperaturas media, máxima y mínima en cada uno de los clústeres se realizó el conteo de datos disponibles en cada uno de los días del periodo de análisis.

2.4.1 BRILLO SOLAR

El brillo solar medido como *horas-sol/día* cuenta con una disponibilidad de entre 2 y 6 estaciones en el clúster 4 que se constituye el de mayor disponibilidad, seguido por el clúster 2 con disponibilidad entre 0 y 5 estaciones. Los clústeres 1 y 3 son los de menor disponibilidad de

información en la región Cauca – Nariño con tan solo 1 estación disponible. Finalmente, se destaca que en todos los clústeres se presenta poca disponibilidad al inicio y al final del periodo analizado (ver Figura 37).

Figura 37. Número de estaciones de brillo solar disponibles en grupos

2.4.2 EVAPORACIÓN

Para la evaporación medida en *mm* se identificó el clúster 4 como el de mayor disponibilidad de estaciones con entre 0 y 10 estaciones por día, seguido por el clúster 2 con entre 0 y 10 estaciones disponibles, pero con mayor intermitencia. Para los clústeres mencionados se identificó una tendencia creciente en la disponibilidad de estaciones/registros a partir del año 2019 que se sostiene hasta el final del periodo analizado. Los clústeres 1 y 3 son los de menor disponibilidad de información con de 0 a 4 estaciones, y 1 estación respectivamente (ver Figura 38).

Figura 38. Número de estaciones de evaporación disponibles en grupos

2.4.3 HUMEDAD RELATIVA

Para la humedad relativa se identificó que el clúster 2 es el que tiene mayor disponibilidad diaria de registros, con un rango entre 2 y 9 estaciones. El clúster que menor cantidad tiene es el 3, con un rango entre 0 y 2 estaciones por día. Adicionalmente, en los clústeres 1 y 3 (los de menor disponibilidad de información) se evidenció alta intermitencia en la disponibilidad de registros de la variable. Finalmente, se destaca que en todos los clústeres exceptuando el clúster 4 se presenta poca disponibilidad al inicio y al final del periodo analizado (ver Figura 39).

Figura 39. Número de estaciones de humedad relativa disponibles en grupos

2.4.4 VELOCIDAD DEL VIENTO

Para la velocidad del viento medida en metros por segundo (m/s) en todos los clústeres se identificó baja disponibilidad de información teniendo en cuenta el área total de la región. El clúster 2 llega a tener 3 estaciones disponibles durante un corto periodo de tiempo, mientras que en los clústeres 1 y 3 se cuenta con tan solo unos pocos registros en una única estación (ver Figura 40

).

Figura 40. Número de estaciones de velocidad del viento disponibles en grupos

2.5 CAUDAL

La información de caudal obtenida a partir de las mediciones de nivel en cuerpos loticos es útil para caracterizar el comportamiento hidrológico de las corrientes al interior de la región Cauca – Nariño. Adicionalmente, esta información es utilizada en modelación hidrológica para la calibración de los parámetros que definen los procesos modelados.

Para esta variable no se siguió la clasificación en clústeres utilizada para las variables climáticas, dado que la dinámica espacial de esta depende de procesos hidrológicos y geomorfológicos. Sin embargo, la característica acumulativa de la variable permite su agrupación en rangos altitudinales en los que es posible diferenciar la magnitud y el comportamiento interanual de los caudales.

Esta región con una variación en la elevación de entre 80 y 3000 msnm, se clasificó las estaciones en rangos de 500 msnm. Con un total de 6 rangos altitudinales, es evidente la variación en la magnitud de los caudales desde las elevaciones superior caracterizadas con caudales más bajos, hasta las menores elevaciones con caudales significativamente superiores (ver Figura 41). Adicionalmente, para los caudales medios se destaca que en la medida que se descende se hace más evidente el régimen bimodal con picos de caudal en los periodos abril-mayo y octubre-noviembre, mientras que en algunos rangos altitudinales el régimen tiende a ser unimodal.

Figura 41. Comportamiento de los caudales para diferentes rangos de elevación

En cuanto a los caudales máximos se destaca que los mayores se presentan en el rango altitudinal entre 80 y 580 msnm donde se observaron caudales superiores a los 900 m³/s. por su parte los caudales medios y máximos más bajos se presentan en el rango de 2080 a 2580 msnm con valores inferiores a 10 m³/s y 40 m³/s respectivamente.

Para cada una de las estaciones hidrométricas disponibles en la región Cauca – Nariño se construyeron diagramas de cajas y bigotes para caracterizar el comportamiento mensual multianual en metros cúbicos por segundo como se muestra en la Figura 42. Los gráficos generados para las demás estaciones se encuentran disponibles en el Anexo 9.

Figura 42. Boxplots mensuales multianuales de caudal de la estación 23017080

2.5.1 DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN

La disponibilidad de información referida a la cantidad y dispersión de los datos en las series de caudal requirió en primer lugar la estimación del número de datos faltantes en cada mes en cada una de las estaciones. En la Figura 43 se representa la disponibilidad de información con base en la cantidad de faltantes que se tiene para cada mes de registro en el periodo de análisis para aproximadamente 52 estaciones hidrométricas. En esta figura es posible apreciar que la mayor cantidad de datos faltantes se encuentran al inicio y fin del periodo 1982 -2023.

Figura 43. Disponibilidad de información de caudal medio

Para analizar la disponibilidad de información diaria de caudal se realizó el conteo de datos disponibles en cada uno de los días del periodo de análisis (ver Figura 44). Para la región existe una disponibilidad de entre 10 y 50 estaciones diarias. El menor número de estaciones se encuentra al final del periodo de análisis y durante un corto periodo de tiempo alrededor de los años 2015-2016 en donde se llega a tener menos de 20 estaciones disponibles. Adicionalmente, es evidente una tendencia decreciente en la disponibilidad de la información a partir del año 2000.

Figura 44. Número de estaciones de caudal disponibles

2.5.2 EVALUACIÓN DE DATOS ATÍPICOS

Con el criterio mencionado al inicio de la sección 2 se contabilizó la cantidad de datos atípicos de caudal en cada mes y se estimó la mediana para cada uno de los grupos (bajos y altos). Para cada estación se generaron gráficos como el de la Figura 45, los cuales se encuentran disponibles en el Anexo 9.

Figura 45. Análisis datos atípicos en la estación 26017080

2.5.3 HOMOGENEIDAD Y TENDENCIA DE LAS SERIES

La prueba de Pettitt fue aplicada sobre cada una de las series mensuales de temperatura y adicionalmente, se calculó la media móvil en una ventana de 12 meses para verificar la existencia de alguna tendencia en las series. A continuación, se presenta el resultado de la prueba en dos estaciones (ver Figura 46) las figuras generadas para la totalidad de las estaciones se encuentran disponibles en el Anexo 9.

a) Prueba de homogeneidad en estación 26037030

b) Prueba de homogeneidad en estación 52047010

Figura 46. Resultados prueba de homogeneidad de Pettitt

En la Figura 46a correspondiente a la estación 26037030 perteneciente al río Hondo se identificó un punto de cambio en el año 2004, con un incremento en la media para el periodo posterior este año de aproximadamente 1.4 m³/s respecto al periodo 1982-2004. Para la Figura 46b de la estación 52047010 perteneciente al río Pasto, se identificó un punto de cambio en el año 2004, con un incremento en la media para el periodo posterior de aproximadamente 0.75 m³/s respecto al periodo 1982-2004. Estas condiciones deberán evaluarse para la consideración de estas series en la modelación y para la definición de los periodos de calibración y validación.

3 CARACTERIZACIÓN HIDROGEOLÓGICA

Para clasificar las unidades geológicas en hidrogeológicas, se toma como base los estándares de la Asociación Internacional de Hidrogeólogos (IAH) “Leyenda Internacional de los Mapas Hidrogeológicos” (1983). La leyenda se basa en la asignación de categorías hidrogeológicas con base en el potencial de rocas y sedimentos para almacenar y transmitir agua subterránea, en función de la composición, permeabilidad y capacidad específica de cada unidad geológica evaluada.

Así las cosas, las características de las unidades hidrogeológicas en las regiones se clasifican como Sedimentos con flujo esencialmente intergranular-UH1, Rocas con flujo esencialmente a través de fracturas (rocas fracturadas y/o carstificadas)-UH2 y Sedimentos y Rocas con limitados recursos de agua subterráneas-UH3.

Es importante mencionar, que en los sedimentos y rocas con limitados recursos de agua subterráneas y rocas con flujo esencialmente a través de fracturas pueden existir manantiales y aljibes de gran importancia para el abasteciendo de comunidades en el territorio colombiano. De igual forma, y dependiendo la de recarga que ingresa al sistema se pueden presentar en medios fracturados caudales entre 100 l/s a 500 l/s como se ha demostrado durante la construcción de varias obras subterráneas (túneles viales o de tipo trasvase y minería tanto a cielo abierto como subterránea).

Para construir las direcciones de flujo de la región se utiliza como base la geomorfología, las fallas y finalmente las condiciones de frontera (fuentes superficiales y el océano). Como complemento a esto, se utiliza la información de niveles y direcciones de flujo recopiladas en estudios hidrogeológicos que son ejecutados por el Servicio Geológico Colombiano-SGC, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-ANLA, universidades y corporaciones ambientales.

Para elaborar la hidrogeológica de la región se utilizan a escala 1:100.000 las siguientes planchas geológicas 339, 340, 342, 361, 361B, 363, 364, 383, 384, 385, 386, 387, 408, 409, 410, 411, 428, 429, 430, 447 y 448, las cuales, son descargadas del GEOPORTAL del Servicio Geológico Colombiano-SGC y cubren el 100 % del área total (24163.53 km²). A partir de la información en formato shapefile descargada, se procede a realizar un post-procesamiento donde se ajusta y completa la geología.

Es importante mencionar que en la desembocadura del Rio Patía al Nor-Oeste de la región presenta un área de polígonos vacíos de aproximadamente 3169 km², por lo cual, los porcentajes de las unidades hidrogeológicas son calculados sobre la superficie geológica que cubre un total de 20994.68 km².

3.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS ACUÍFEROS

Los **sedimentos con flujo esencialmente intergranular-UH1** están conformados por depósitos cuaternarios y rocas ígneas y sedimentarias terciarias poco consolidadas (principalmente Formación Mosquera, Formación Esmita y Formación del Galeón) de ambiente fluvial, de mediana a alta productividad, continuos a discontinuos, de extensión regional a local y libres a semiconfinados. Las unidades hidrogeológicas de este sistema son acuíferos de productividad baja con transmisividades del orden de 0.4 a 75 m²/día.

La clasificación hidrogeoquímica de las aguas en el sector norte del área de estudio o alto Patía son de tipo Bicarbonatadas-Magnésicas, cloruradas y sulfatadas sódicas y bicarbonatadas sódicas. Estas últimas, se generan debido a la presencia de los iones HCO₃ y Ca, las cuales se pueden atribuir a la disolución irreversible de los minerales silicatados de origen volcánico como es el caso del acuífero Formación Esmita (IDEAM, 2013).

En síntesis, en el área de estudio estas unidades hidrogeológicas conformadas por sedimentos con flujo esencialmente intergranular-UH1 presentan un área equivalente al 15.97 % de la región.

Las **rocas con flujo esencialmente a través de fracturas (rocas fracturadas y/o carstificadas)-UH2** están conformadas principalmente por rocas cretácicas consolidadas de ambiente continental y marino (principalmente Grupo Diabásico y Grupo Dagua). Estas unidades hidrogeológicas son generalmente confinadas a semi-confinadas, de mediana a baja productividad, discontinuas y de extensión regional a local. En las zonas donde existe porosidad secundaria debido al fracturamiento puede existir un alto potencial de aguas subterráneas como es el caso del Complejo de Arquia. En el caso del Grupo Diabásico, las aguas subterráneas se clasifican desde el punto de vista hidrogeoquímico como aguas Bicarbonatadas–Magnésicas.

En el área de estudio estas unidades hidrogeológicas conformadas por rocas con flujo esencialmente a través de fracturas (rocas fracturadas y/o carstificadas)-UH2, presentan un área equivalente al 32.67 % de la región.

Los **sedimentos y rocas con limitados recursos de agua subterráneas-UH3** están conformados por depósitos no consolidados, rocas ígneo-metamórficas y sedimentarias consolidadas de origen continental. Acuíferos con muy baja a nula productividad.

Hacia el sector occidental de la región prevalecen pantanos y lodos seguido de lodolitas y limolitas en la parte central. En cambio, en el sector oriental prevalecen lavas y piroclastos donde existen un gran número de aljibes y manantiales de muy baja capacidad de producción. Cabe aclarar, que esta unidad hidrogeológica (lavas y piroclastos) según su de fracturamiento puede llegar a generar caudales hasta de 30 l/s como se reportó durante la construcción del túnel de Daza al norte de la ciudad de Pasto.

En el área de estudio estas unidades hidrogeológicas conformadas por sedimentos y rocas con limitados recursos de agua subterráneas, presentan la mayor área, la cual equivale al 51.34 % de la región.

Las direcciones de flujo son calculadas implementando como base la geomorfología, las fallas y condiciones de frontera de carga hidráulica como los ríos Guáitara, Juanambú, Mayo, San Jorge, Guachicono y principalmente el Patía. Igualmente, para esta región se utilizan algunos los niveles reportados por el SGC en el estudio hidrogeológico del Alto Patía, los cuales según el inventario de puntos de agua varían de 1 m a 10 m de profundidad.

En las siguientes figuras se puede observar el porcentaje de las unidades hidrogeológicas frente al total del área de estudio y el mapa de unidades hidrogeológicas.

4 CONCLUSIONES

4.1 DISPONIBILIDAD DE DATOS Y LIMITACIONES

La caracterización hidroclimatológica e hidrogeológica de la región Cauca-Nariño permitió obtener un panorama detallado de la dinámica ambiental y la disponibilidad de recursos hídricos en la zona. Se integraron diversas fuentes de información, incluyendo datos provenientes de estaciones meteorológicas, productos satelitales y modelados, lo que facilitó el análisis de las variables clave para comprender el comportamiento hidroclimático.

El uso de múltiples métodos y la combinación de datos espaciales y temporales fortaleció la interpretación de los patrones de precipitación, temperatura, caudal y otras variables de interés. A través de técnicas de interpolación y modelado, se logró mitigar las diferencias en cobertura y mejorar la continuidad de las series de datos, proporcionando una caracterización robusta y representativa de la región. Este enfoque permitió identificar tendencias, variaciones espaciales y relaciones clave entre las variables hidrometeorológicas, lo que resulta fundamental para la planificación y gestión de los recursos hídricos en la región Cauca-Nariño.

4.1.1 DESCRIPCIÓN DEL LUGAR

La cuenca del río Patía, que se origina en el volcán Sotará, abarca una extensión de 24,163.5 km² y se encuentra dentro del área hidrográfica del Pacífico, específicamente en la zona hidrográfica del Patía. Dentro de esta área, el IDEAM ha definido ocho subzonas hidrográficas, que incluyen los ríos Patía Alto, San Jorge, Mayo, Juanambú, Telembí, Patía Medio, Patía Bajo y Guaitara. La cuenca involucra territorios de los departamentos de Cauca y Nariño y comprende 81 municipios con diferentes grados de participación territorial dentro de la cuenca.

4.1.2 COBERTURAS Y USOS DEL SUELO

La cobertura del suelo en la cuenca del río Patía está dominada por bosques y áreas seminaturales, que representan el 56.0 % del total. Los territorios agrícolas constituyen el 40.4 %, mientras que las áreas húmedas y las superficies de agua representan el 0.5 % y el 2.4 %, respectivamente.

En términos más detallados, dentro de los territorios agrícolas, las áreas agrícolas heterogéneas son las más representativas con un 29.2 %, mientras que los bosques alcanzan un 38.5 % de la cobertura total. Municipios como Ipiales destacan con la mayor proporción de áreas urbanizadas (6.11 %), mientras que Cuaspud tiene el mayor porcentaje de tierras agrícolas (99.41 %). En contraste, Santa Bárbara y Puracé presentan la mayor cobertura de bosques y áreas seminaturales (100 %), evidenciando la diversidad en el uso del suelo en la región.

4.1.3 CLASIFICACIÓN DE LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS

El proceso de categorización de estaciones meteorológicas se realizó mediante el método K-means, considerando variables como la precipitación media anual, la temperatura media anual y la elevación. Se identificaron cuatro clústeres, con una correlación fuerte entre las estaciones y las variables utilizadas, con un R^2 superior a 0.6, lo que permitió una segmentación efectiva de los registros climáticos.

4.2 CARACTERIZACIÓN HIDROCLIMATOLÓGICA

4.2.1 PRECIPITACIÓN

El análisis de precipitación muestra una alta variabilidad espacial y temporal, con registros de precipitación máxima mensual de hasta 767 mm y acumulaciones anuales que pueden alcanzar los 6,253 mm. Se identificó un patrón monomodal con picos en abril y mayo. En términos de homogeneidad y tendencia, la prueba de Pettitt identificó puntos de cambio significativos en varias estaciones, lo que sugiere modificaciones en los regímenes de precipitación a lo largo del tiempo.

4.2.2 TEMPERATURA

La temperatura en la región presenta una variación importante dependiendo de la altitud y la ubicación geográfica. La temperatura media oscila entre 7 °C y 27 °C, con valores mínimos de hasta 4 °C y máximos de 32 °C. Las temperaturas más altas se registran en las zonas bajas de la región, mientras que en las zonas montañosas se presentan valores más bajos. La prueba de Pettitt identificó puntos de cambio en la temperatura media en los años 2005 y 2009, con variaciones de aproximadamente 0.6 °C en algunas estaciones.

4.2.3 EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL

La evapotranspiración potencial en la región varía entre 430 y 1,150 mm/año, con un incremento de sur a noroeste, siguiendo la misma dinámica observada en la temperatura. Se evaluaron diferentes productos para mejorar la estimación de la ETP, y se encontró que la combinación de productos mejoró la precisión de la estimación, reduciendo el sesgo y aumentando la correlación con mediciones de referencia.

4.2.4 OTRAS VARIABLES CLIMÁTICAS

Se analizó la disponibilidad diaria de información de otras variables climáticas potencialmente útiles para la estimación de la evapotranspiración, como la humedad relativa, el brillo solar y la velocidad del viento.

Humedad relativa: Se identificó una alta intermitencia en la disponibilidad de registros, con un rango de 2 a 9 estaciones en el clúster 2.

Brillo solar: Presenta una disponibilidad de entre 2 y 6 estaciones en el clúster 4, siendo este el de mayor cobertura.

Velocidad del viento: Se identificó una baja disponibilidad de información, con un máximo de 3 estaciones en el clúster 2 durante un periodo corto de tiempo.

4.2.5 CAUDAL

El análisis de caudales reveló una variación altitudinal significativa, con valores que oscilan entre menos de 10 m³/s en zonas elevadas y más de 900 m³/s en zonas de menor altitud. Se identificó un régimen bimodal con picos en abril-mayo y octubre-noviembre en los rangos altitudinales inferiores, mientras que en las zonas más altas el caudal es más estable. Se evidenció una tendencia decreciente en la disponibilidad de información hidrométrica a partir del año 2000.

4.3 CARACTERIZACIÓN HIDROGEOLÓGICA

La región se compone de tres principales tipos de unidades hidrogeológicas: sedimentos con flujo intergranular (UH1), rocas con flujo a través de fracturas (UH2) y sedimentos/rocas con recursos hídricos limitados (UH3). Aproximadamente el 15.97 % de la región corresponde a unidades de flujo intergranular, mientras que el 32.67 % está compuesto por unidades de flujo a través de fracturas y el 51.34 % corresponde a unidades con recursos hídricos limitados.

Las direcciones del flujo subterráneo están influenciadas por la geomorfología, las fallas y las condiciones de frontera, incluyendo cuerpos de agua superficiales como los ríos Guáitara, Juanambú, Mayo, San Jorge y Patía. Además, existen manantiales y aljibes de gran importancia para el abastecimiento de comunidades locales, especialmente en áreas con rocas fracturadas. En algunos sectores, se han reportado caudales de hasta 500 L/s en medios fracturados, lo que destaca la importancia de estos sistemas acuíferos para el abastecimiento regional.

ANEXOS

Anexo 1. Series de precipitación disponible

Anexo 2. Gráficos de análisis de atípicos en series de precipitación

Anexo 3. Gráficos de análisis de homogeneidad en series de precipitación

Anexo 4. Campos diarios de precipitación

Anexo 5. Series de temperatura disponible

Anexo 6. Gráficos de análisis de atípicos en series de temperatura

Anexo 7. Gráficos de análisis de homogeneidad en series de temperatura

Anexo 8. Campos diarios de evapotranspiración potencial

Anexo 9. Series de caudales

REFERENCIAS

- Baez-Villanueva, Oscar M.; Zambrano-Bigiarini, Mauricio; et al. (2020). RF-MEP: A novel Random Forest method for merging gridded precipitation products and ground-based measurements. *Remote Sensing of Environment*, 239(), 111606–. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2019.111606>
- Beck, H. E., Wood, E. F., Pan, M., Fisher, C. K., Miralles, D. M., van Dijk, A. I. J. M., McVicar, T. R., and Adler, R. F. (2019). MSWEP V2 global 3-hourly 0.1° precipitation: methodology and quantitative assessment *Bulletin of the American Meteorological Society* 100(3), 473–500.
- Beck, H. E., van Dijk, A. I., Larraondo, P. R., McVicar, T. R., Pan, M., Dutra, E., and Miralles, D. G. (2022). “MSWX: Global 3-Hourly 0.1° Bias-Corrected Meteorological Data Including Near-Real-Time Updates and Forecast Ensembles”, *B. Am. Meteorol. Soc.*, 103, E710–E732.
- Hargreaves, G. H. & Samani, Z. A. (1985) Reference crop evapotranspiration from ambient air temperature. *Appl. Engin. Agri.* 1 (2), 96–99.
- IDEAM (2013). Zonificación y codificación de unidades hidrográficas e hidrogeológicas de Colombia, Bogotá, D. C., Colombia. Publicación aprobada por el Comité de Comunicaciones y Publicaciones del IDEAM, Bogotá, D. C., Colombia.
- Kampstra, Peter. 2008. “Boxplot: A Boxplot Alternative for Visual Comparison of Distributions.” *Journal of Statistical Software* 28 (Code Snippet 1). <https://doi.org/10.18637/jss.v028.c01>.
- Krzywinski, Martin, and Naomi Altman. 2014. “Visualizing Samples with Box Plots.” *Nature Methods* 11 (2): 119–20. <https://doi.org/10.1038/nmeth.2813>.
- Lloyd, S. P. (1957). Least squares quantization in PCM. Technical Report RR-5497, Bell Lab, September 1957.
- NASA (2013). *NASA Shuttle Radar Topography Mission Global 1 arc second* [Data set]. NASA EOSDIS Land Processes DAAC. <https://doi.org/10.5067/MEaSURES/SRTM/SRTMGL1.003>
- Singer, M.B., Asfaw, D.T., Rosolem, R. et al. (2021). Hourly potential evapotranspiration at 0.1° resolution for the global land surface from 1981-present. *Sci Data* 8, 224. <https://doi.org/10.1038/s41597-021-01003-9>